

Human Rights in *Tholkappiyam*

Dr. C. Kalaimukilan, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli-17, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9211-7713>

DOI:

Abstract

During the monarchy, only the royal family had the right to rule. Brahmins (Antanars), merchants (Vanigars) and workers (Labours) cannot rule. Vaisyas have the desire to live by doing business and Velalas live by ploughing. The constitution is also traditional. After his father, the eldest son, has the right to become the king. Similarly, there is discrimination even in the language used by the people in the society. The right to get an education has been reserved for the privileged few in society. Not all individuals have the desire to learn. Even in the chapter of "Tirukkural" Makkadpeur, men are highly revered. The marginal people's love is not placed in the quintet of love.

Keywords: Right of state, denial of state right, Pasara right, Makkatperu right, Love right.

References

- [1] Gandhidurai, Su. *Puranaanootril Manitha Urimaikal*. Tamil Department Pathippakam, Barathiyar University, Coimbatore, First Edition, 2004.
- [2] Sivasubramanian. A. *Thamizhakathil Adimai Murai*. New Century Book House, Chennai. First Edition, 2003.
- [3] Ouvai Duraisamy, Su. *Puranaanooru Moolamum Uraiyum*. Manivasakar Pathippakam, Chennai. First Edition, 1996.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தொல்காப்பியத்தில் மனித உரிமைகள்

முனைவர் சி. கலைமுகிலன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப்ஹீபர்கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி- 17, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9211-7713>
DOI:

ஆய்வுச்சுருக்கம்

முடியாட்சி காலத்தில் அரசு பிரிவினருக்கு மட்டுமே அரசாட்சி செய்யும் உரிமை இருந்துள்ளது. அந்தணர், வணிகர், வேளாளர் ஆகிய பிரிவினர் அரசாள முடியாட்சி வைசியர்களுக்கு வணிகம் செய்து வாழ்வதற்கும், வேளாளர்கள் உழவுத்தொழில் செய்து வாழ்வதற்குமே உரிமை உண்டு. அரசரிமைப்பட்டம் மரபுவழிப்பட்டதாக இருந்துள்ளது. தந்தைக்குப் பின் மூத்தமகனே அரசாளும் உரிமை பெற்றிருந்தனர். அதேபோன்று சமூகத்தில் மக்கள் பயன்படுத்தும் மொழியில் கூட பாகுபாடு நிலவியுள்ளது. கல்வி கற்கும் உரிமை சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களாகக் கருதப்பட்ட பிரிவினர்களுக்கு மட்டுமே இருந்துள்ளது. அனைத்துப் பிரிவினர்களுக்கும் கல்வி கற்கும் உரிமை இல்லை. மக்கட்பேறிலும் கூட ஆண்மக்களே போற்றப்பட்டுள்ளனர். விளிம்பு நிலை மக்களின் காதல் அன்பின் ஐந்திணையுள் வைக்கப்படவில்லை.

குறிப்புச் சொற்கள்: அரசரிமை, அரசரிமை மறுப்பு, பாசறை உரிமை, மக்கட்பேறு உரிமை.

முன்னுரை

மனிதகுலம் சமூகமாய் வாழத் தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே சிக்கல்களும், அச்சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணக்கூடிய உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனைகளும் எழுந்திருக்கக் கூடும். உணவு, உடை, இருப்பிடம் போன்ற அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு பொதுச் சட்டதிட்டங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன. முடியாட்சி கோலோட்சியபின் அரசினைக் கட்டிக்காக்க அரசு சட்டதிட்டங்களும், தங்களது நலனைக் காக்க அரசிடம் மனிதர் உரிமை கோருவரும் இருந்து வந்துள்ளன. இந்த மனித உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் வாழ்ந்த மக்கள் திரளின் வரலாற்றுப் பதிவுகளாக விளங்கும் இலக்கண, இலக்கியங்களிலும் வெளிப்படுகின்றன. அந்த வகையில் தமிழில் கிடைக்கப்பெற்ற முதல் நூலாகக் கருதப்படும் தொல்காப்பியத்தில் மனித உரிமைகள் பற்றி ஆராய்வதே இங்கு நோக்கமாகும். குடியரிமை, அடிப்படையரிமை, பேச்சரிமை, எழுத்துரிமை, கல்வியரிமை, மக்கட்பேறு உரிமை, பாதுகாப்புரிமை எனப் பல உரிமைகள் மக்களாட்சியாகக் கருதப்படுகின்ற இன்றைய சூழலில் முகிழ்ந்துள்ளன. முடியாட்சி வேருன்றி இருந்த தொல்காப்பியர் காலத்தில் மனித உரிமைகள் இருந்துள்ள நிலைமைகளைக் காணலாம்.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

1947 ஆம் ஆண்டில் இடைக்கால இந்தியாவில் ஏற்பட்ட அதிகார மாற்றத்திற்குப் பின் அரசரிமை ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்குள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. எனினும் பரவலாக்கப்படவில்லை. முன்பிருந்த வெள்ளை ஏகாதிபத்திய ஆட்சியில் வெள்ளையர்களே தொடர்ந்து அதிகாரம் செய்து வந்தனர். அதற்கு முன்பிருந்த முடியாட்சியில் ஆட்சியும், அதிகார பீடமும் சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களாகக் கருதப்பட்ட அரசர்களுக்கு மட்டுமே உரிமையுடையதாயிருந்தது. “அரசரிமைப் பட்டம் என்பது மரபுவழிப்பட்டது. தந்தைக்குப் பின் மூத்த தனயனே தரணி ஆளும் தகுதி பெற்றவன். இது அக்கால அரசரிமை”(1) (மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்தெனப் பால்தர வந்த பழவிறல் தாயம் புறம்: 750). அந்தணர், வைசியர், வேளாளர் ஆகியோருக்கு அரசாளும் உரிமை மறுக்கப்பட்டது. இதனை,

அந்தணர் அரசவரைவு இன்றே (மரபியல்: 75)

வைசியன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை (மரபியல்: 79)

வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது

இல்லென மொழிப பிறவகை நிகழ்ச்சி (மரபியல்: 82)

போன்ற தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. அந்தணர் அரசராக முடியாது. வைசியர் வணிகம் செய்து வாழ்வார். வேளாளர் உழுதுண்டு வாழ்வார். எனவே அரசன் ஒருவனிடத்தில் மட்டுமே அனைத்து அதிகாரங்களும் குவிந்து கிடந்தன. இன்றைய சூழலில் பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் பேச்சரிமைக்கு அடிப்படை மொழி ஆகும். அந்த மொழியைத் தொல்காப்பியர் உயர்ந்தோன் மொழி, தாழ்ந்தோன் மொழி என வர்க்கப்படுத்துகிறார். இதனை, ஈஎன் கிளவி இழிந்தோன் கூற்றே (எச்சவியல்: 49), தாளன் கிளவி ஒப்போன் கூற்றே (எச்சவியல்: 50), கொடு என் கிளவி உயர்ந்தோன் கூற்றே (எச்சவியல்: 51) போன்ற தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் வலியுறுத்துகின்றன. ஈ என்ற சொல் தாழ்ந்தோன் உயர்ந்தோனிடம் கூறி இரக்கும் சொல். தா என்ற சொல் தன்னை மூத்தவன் ஒருவனிடம் இரக்கும்போது கூறும் சொல். கொடு என்ற சொல் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனிடம் இரக்கும்போது கூறும் சொல். ஒவ்வொரு சொல்லுக்குப் பின்னும் ஒரு அரசியல் உண்டு என்பார் காரல்மார்க்ஸ். அந்த அரசியலைத் தொல்காப்பியத்தில் காணமுடிகிறது. மொழி என்பது மக்களின் பண்பாட்டினை அடையாளப்படுத்துவதாகும். எனவே, இவ்வாறான மொழி வர்க்கப்பகுப்பு ஒரு வகையில் பண்பாட்டு உரிமை மறுப்பாகும். மனித உரிமைகளுள் முகாமையானது கல்வியுரிமை. தற்காலத்தில் இலவசக் கட்டாயக் கல்விச்சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அனைத்துப் பிரிவினருக்கும் கல்வி கற்கும் உரிமையும் உள்ளது. “ஒவ்வொரு தேசத்தின் மக்கட் சமுதாயத்தினுடைய பாதுகாப்பும் கதியும் மக்களுக்கு அளிக்கும் நிறைவுள்ள கல்வியைப் பொறுத்தேயுள்ளன என்பார் அறிஞர் கோஸ்த். நாட்டு வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை கல்வி வளர்ச்சியாகும்” (2). ஆனால் வருணப் பாகுபாடு வெகுவாகப் போற்றப்பட்ட தொல்காப்பியர் காலத்தில் உழைக்கும் மக்களுக்கு கல்வியுரிமை மறுக்கப்பட்டது. ஆட்சி, அதிகாரம், அமைச்சப் பணிகளில் ஈடுபட்டோர் மேலானவர்களாகவும்,

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

உடலுழைப்பில் ஈடுபட்டோர் கீழானவர்களாகவும் கட்டமைக்கப்பட்டனர். அரசரும், அந்தணரும் அரசியல் முறையைக் கற்பார். வைசியர் வணிக முறையைப் பயில்வர். இக்கருத்தினை,

ஒதலும் தூதும் உயர்ந்தோர் மேன (அகத்திணையியல்: 26)

உயர்ந்தோருக்குரிய ஒத்தி னான (அகத்திணையியல்: 32)

என்பதன் மூலம் உணரலாம். கல்வி கற்றலும், தூது செல்லுதலும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்தோராகக் கருதப்பட்ட அரசர், அந்தணர், வணிகர் ஆகியோருக்கு மட்டுமே உரிமையுடையதாகியிருந்தது. எனவே தொல்காப்பியர் காலத்தில் வேளாளர்களுக்கும், அடித்தள மக்களுக்கும் கல்வி கற்கும் உரிமை மறுதலிக்கப்பட்டது. சாதி, மதம், இனம் மட்டுமின்றி பெண் என்பதாலேயே பாலின வேறுபாடு பார்க்கப்பட்டு உலகம் முழுக்க ஒடுக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ஒடுக்குமுறையானது சமூகம், அரசியல், பொருளாதாரம் என நீளுகிறது. பொருளாதாரத்தில் உயரும்பொழுது ஒடுக்குமுறைகள் தகர்க்கப்படும். எனவே, பெண்களுக்கு கடல் கடந்து பொருளீட்டி வரும் உரிமை இல்லை. மடலேறும் உரிமையும் இல்லை என்பதனை தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது. போருக்கு ஆணுடலை உற்பத்தி செய்து கொடுப்பதுதான் பெண்ணின் வேலை. கணவன் இறந்தபின் மனித உடலை உற்பத்தி செய்ய இயலாது. ஆதலால் போரில் கணவன் இறந்த வேலினால் பெண் தன்னையும் மாய்த்துக் கொண்டாள் கணவனின் இறப்பிற்குப் பின் பெண் வாழ்வதற்கு உரிமை இல்லை. இக்கருத்தினை, **நீத்த கணவன் நீர்த்த வேலின், பேஎத்த மனைவி ஆஞ்சியானும் (புறத்திணையியல்: 24)** என்று தொல்காப்பியம் வலியுறுத்துகிறது. சங்ககால வாழ்க்கை அகம், புறம் என இருவகையாக வகுக்கப்பட்டது. இவற்றுள் முடிசூட்டுதல், ஆட்சி அதிகாரம், கொடை என புறம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் ஆண்களுக்கும், காதல், இல்லறம் என அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை பெண்களுக்குமாகக் கட்டமைக்கப்பட்டது. பாசறைக்குச் செல்லும் உரிமை கூட பெண்களுக்கு இல்லை. (எண்ணரும் பாசறைப் பெண்ணோடு புணரார் கற்பியல்: 34) பிற நாடுகளைக் கைப்பற்றுவதற்காகப் போர் நிகழ்த்த வேண்டிய தேவையிருந்தது. அந்தப் போர்களுக்கு ஆணுடல்களே தேவைப்பட்டதால், தொல்காப்பியத்தில் சிறுவன், புதல்வன், மகன் என ஆண் குழந்தைகளைப் பற்றிய குறிப்புகளே பதிவாகியுள்ளன. புதல்வி, சிறுமி, மகள் என பெண் குழந்தைகளைப் பற்றிய குறிப்புகள் இல்லை. எனவே, தொல்காப்பியர் காலத்தில் பெண் குழந்தைகளைப் பெறும் உரிமை இல்லை எனக் கருதவும் இடமுண்டு. ஒரு இடத்தில் மட்டும் இரு பாலினையும் குறிக்கும் புதல்வர் என்ற சொல் காணப்படுகிறது. இதனை,

மாய்ந்த மகனைச் சுற்றிய சுற்றம் (புறத்திணையியல்: 24)

ஆய்பெரும் சிறப்பிற் சிறுவன் பெயர (புறத்திணையியல்: 24)

புதல்வன் பயந்த புனிறு தீர்பொழுதின் (கற்பியல்: 5)

சிறந்த புதல்வனை நேராது புலம்பினும் (கற்பியல்: 9)

பல்வேறு புதல்வர்க் கண்டு நனி உவப்பினும் (கற்பியல்: 10)

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இந்நகைப் புதல்வனைத் தழீஇஇழை அணிந்து (கற்பியல்: 10)

மின்னிழைப் புதல்வனை வாயில் கொண்டு புகினும் (கற்பியல்: 31)

போன்ற தொல்காப்பிய நூற்பாக்கள் புலப்படுத்துகின்றன. தொல்காப்பியர் காலத்தில் அடிமை முறையும் வழக்கத்தில் இருந்துள்ளது. இதனை,

அடிமை வன்மை விருந்தே குழுவே (கிளவியாக்கம்: 57)

அடியோர் பாங்கினும் வினைவலர் பாங்கினும்

கடிவரை இலபுறத்து என்மனார் புலவர் (அகத்திணையியல்: 23)

ஆகிய தொல்காப்பிய நூற்பாக்களின் வழி உணரலாம். அடிமைகள், குற்றேவல் செய்வோர் ஆகியோரின் காதல் அன்பின் ஐந்திணையுள் வைக்கப்படமாட்டாது. ஆகவே, அடிமைகளுக்கு காதல் உரிமை மறுக்கப்பட்டுள்ளது. “சங்க காலத்தில் வாணிபம் செழித்து வளர்ந்த நெய்தல் நிலப்பகுதிகளிலும், உணவு உற்பத்தி செய்து வாழ்ந்த மருதநிலப் பகுதிகளிலும் அடிமைமுறை வழக்கிலிருந்தது. போரில் வெற்றிபெற்ற மன்னர்கள் தோற்ற மன்னர்களின் மனைவியரையும், பிற பெண்டிரையும் சிறைபிடித்து வந்ததைச் சங்க நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.” (3) மனிதர்களை மனிதர்களே அடிமைப்படுத்துவது மனித உரிமை மீறல் செயலாகும். தொல்காப்பியர் காலத்தில் அரசரிமை அரசுபிரிவினருக்கும், கல்வி கற்கும் உரிமை சமுதாயத்தில் உயர்ந்தோராகக் கருதப்பட்டோருக்கும் மட்டுமே வரையறை செய்யப்பட்டிருந்தது. பெண்களுக்கு மடலேறும் உரிமை, பொருளீட்டும் உரிமை, பாசறைக்குச் செல்லும் உரிமை ஆகியன மறுக்கப்பட்டது. ஆண் குழந்தைகளைப் பற்றிய குறிப்புகளே பதிவாகியுள்ளதால், பெண் குழந்தைகளைப் பெறும் உரிமை இல்லை எனக் கருத முடிகிறது. அடிமைகளுக்கு காதலுரிமை இல்லை என்பதனையும் அறிய முடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] காந்திதுரை, சு. புறநானூற்றில் மனிதஉரிமைகள். தமிழ்த்துறை பதிப்பகம், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோயமுத்தூர், முதற்பதிப்பு, 2004.
- [2] சிவசுப்பிரமணியன், ஆ. தமிழகத்தில் அடிமைமுறை. நியூசெஞ்சுரி புக்ஹவுஸ், சென்னை. முதற்பதிப்பு, 2003.
- [3] ஒளவைதுரைசாமி, சு. புறநானூறு மூலமும் உரையும். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை. முதற்பதிப்பு, 1996.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.